

**JOURNAL OF
PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH
VOLUME-1, ISSUE-1, 2026**

**EXPRESSION OF POSITIVE SEMETIC MOOD UNITS IN ENGLISH AND
UZBEKISTAN**

Bo'riyeva Aziza Qilich qizi
Ter Du graduate student

Annotation

This article analyzes the semantic, functional and cultural characteristics of language units expressing positive semantic mood in English and Uzbek. The study studies words, expressions, and phraseological units expressing positive mood based on examples, revealing their linguocultural and linguocognitive aspects. As a result of the comparative analysis, it is determined that there are commonalities and national-cultural differences in the expression of positive emotions in both languages. The results of the article are of great importance for the fields of semantics, cognitive linguistics and intercultural communication.

Keywords: mood, positive semantics, emotional lexis, semantics, comparative linguistics, cognitive linguistics.

**INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA IJOBIY SEMALI KAYFIYAT
BIRLIKLARINING IFODALANISHI**

Bo'riyeva Aziza Qilich qizi
Ter Du magistranti

Annotatsiya

Ushbu maqolada ingliz va o'zbek tillarida ijobiy semali kayfiyatni ifodalovchi til birliklarining semantik, funksional va madaniy xususiyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda ijobiy kayfiyatni ifodalovchi so'zlar, iboralar, va frazeologik birliklar misollar asosida o'rganilib, ularning lingvokulturalogik hamda lingvokognitiv jihatlari ochib beriladi. Qiyosiy tahlil natijasida har ikki tilda ijobiy emotsiyalarni ifodalashda umumiylik va milliy-madaniy farqlar mavjudligi aniqlanadi. Maqola natijalari semantika, kognitiv tilshunoslik va madaniyatlararo kommunikatsiya sohalar uchun muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: kayfiyat, ijobiy sema, emotsional leksika, semantika, qiyosiy tilshunoslik, kognitiv tilshunoslik.

Kirish

XX asr oxiri va XXI asr boshlarida ko'plab sohalar singari o'zining yangi rivojlanish davrini boshlab bergan zamonaviy tilshunoslik fani nafaqat tilshunoslikning

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

semantika, leksikologiya yoki fonetika kabi an'anaviy sohalarida, balki til ifodasida ajralmas o'rin tutuvchi psixologiya, madaniyatshunoslik, jamiyatshunoslik kabi fanlar bilan uyg'unlikda yangi tadqiqotlar uchun keng imkoniyatlar eshigini ochdi. Jumladan avvallari faqatgina psixologiya fanining o'rganilish obyekti bo'lgan kayfiyat mavzusi ham endilikda tilshunoslikda ko'plab yangi tadqiqotlar uchun asos bo'lib xizmat qilmoqda. Buning boisi esa inson kayfiyati faqatgina uning yuz ifodasi yoki o'zini tutishida emas, qolaversa unga nutq orqali aytiladigan so'zlar va iboralar ta'siri orqali ham namoyon bo'lishidadir. Shu sabab kayfiyat mavzusida kognitiv tilshunoslikda-inson ongidagi konseptlar orqali, pragmatikada-nutq vaziyati va maqsadga bog'liq holda, lingvomadaniyatshunoslikda-milliy mentalitet bilan bog'liq holda, diskurs tahlilida-matn va kontekst asosida o'rganiladi. O'zbek tilshunosligida bu boradagi tadqiqotlar A. Muhammadiyev, U. Qurbonova, F. Latipova, M. Xabibullayeva, va Z. Sulaymonovalar tomonidan olib borilgan bo'lib, ular asosan modallik, ya'ni pragmatik, lingvokulturalogik kabi yo'nalishlarda qiyosiy va chog'ishtirma tahlil orqali o'zbek va ingliz tillarida kayfiyat ifodasini ochib berishga hissa qo'shganlar. Biz ham o'z tadqiqotimizda tilshunoslikning shu va boshqa yo'nalishlaridan kengroq foydalangan holda ijobiy kayfiyat mavzusini tahlil qilishga e'tibor qaratganmiz.

Asosiy qism

1. Tilshunoslikda kayfiyat tushunchasi talqini

Tilshunoslikda kayfiyat- bu nutq egasinig ichki yoki ruhiy holati, hissiy munosabati va bahosining til birliklari orqali ifodalanishidir deya talqin etiladi. Ba'zan bu tushuncha emotsional holat, affektiv holat, psixologik holat sifatida ham yuritilgani bois uni ham lingvistik ham psixologik jihatdan tahlil qilish imkoni mavjud. Tilshunoslikda kayfiyat quyidagi jihatlar vositasida izohlanadi:

- a) Subyektivlik- gapiruvchining voqelikka shaxsiy munosabati orqali;
- b) Emotsionallik- quvonch, g'azab, qo'rquv, hayrat kabi hissiy holatlar orqali;
- c) Baholovchanlik- ijobiy, salbiy yoki neytral munosabat orqali;
- d) Ekspressivlik- nutqning ta'sirchanligi, ifoda kuchi orqali.

2. Ijobiy semali kayfiyatni tashkil etuvchi til birliklari

Ijobiy semali kayfiyat birliklari tahliliga kirishdan oldin avvalo sema tushunchasi qanday ma'no anglatishi haqida qisqacha to'xtalishni o'rinli deb bildik. Sema- so'z ma'nosining eng kichik, bo'linmas semantik komponentidir. Har bir leksik birlik bir yoki bir nechta semalardan tashkil topadi.

Masalan:

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

. ingliz tilidagi happy soʻzida – ijobiy, ruhiy holat, qoniqish kabi maʼnolar ifodalansa;
. oʻzbek tilidagi xursand soʻzi-ijobiy, emotsional, mamnunlik maʼnolarini anglatadi.
Yuqoridagi misollar soʻz turkumi va ijobiylik darajasiga koʻra bir guruhga mansub boʻlsada, qolgan ikki maʼnoda farqli xususiyatlarga egadir.

Ijobiy semali kayfiyat birliklari esa – bu insonda quvonch, mamnunlik, faxr, mehr ishonch kabi ijobiy holatlarni ifodalovchi til birliklari sifatida quyidagicha ifodalanadi:

a) Leksik birliklar (soʻzlar) orqali

Ingliz tilida: happy, joyful, cheerful, content, satisfied, optimistic, hopeful, delighted kabi sifatlar bilan;

Oʻzbek tilida: xursand, quvonchli, shod, baxtiyor, mamnun, rozi, koʻngli toʻq, umidvor, ishonchli, kayfi chogʻ, ruhiy koʻtarinkilik kabi sifatlar va birikmalar bilan ifodalanadi.

b) Frazeologik birliklar (iboralar)

Ingliz tilida:

- on cloud nine,
- over the moon,
- in high spirits,
- full of joy kabilar boʻlsa;

Oʻzbek tilida:

- koʻngli togʻday koʻtarildi,
- ogʻzi qulogʻida,
- boshi osmonga yetdi,

- koʻngli yorishdi singari misollar bilan ifodalanib har ikki tilda bu birliklar mavjud ekanligini koʻrsatadi. Ammo ularning tarjima jarayonida madaniyatlararo farqlar sezilib turadi. Ingliz tilida koʻtarinki kayfiyat osmon, oy, bulutlarlar kabi inson qoʻli yetmas tushunchalar orqali tasvirlansa, oʻzbek tilida togʻlar yoki tana qismlari vositasida ifodalanadi.

Grammatik vositalar

Ingliz tilida : can, will, may kabi modal feʼllar bilan

“ We can succeed if we work together”-ish –harakatga boʻlgan ijobiy munosabatni oshirish maqsadida;

“ Everything will be fine”- kelajakka nisbatan optimistik qarash uygʻotish uchun.

Oʻzbek tilida: mumkin, albatta, shubhasiz modal feʼllari va –ib qoʻydi koʻmakchi feʼllari orqali.

“Bu masalani hal qilish mumkin”- ijobiylikka boʻlgan ehtimolga;

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

“U ishni tezda bajarib qo’ydi”- ijobiy natijaga urg’u beradi.

3. Ijobiy semali kayfiyat birliklarinig semantik tuzilmasi

Ijobiy emotsiyalarni bildiruvchi so’zlar murakkab semantik tuzilishga ega bo’lib, ularning asosiy komponentlari:

- Denotativ ma’no- aniq holatni ifodalaydi (masalan, “ quvonchli xabar” birikmasida ma’no o’z holatida xabarni eshitgan kishining quvonishini).
- Konnotativ ma’no – ijobiy baholash, hissiy munosabatni aks ettiradi (masalan, “ hayotdan rozi”).
- Ekspressiv component- kuchli ta’sirchanlik va uslubiy bo’yoq orqali tasvirlanadi (misol uchun “ yayrab ketmoq”).

Yuqorida tahlil etilgan semantik jihatlaridan tashqari ijobiy kayfiyat birliklari funksional imkoniyatlarga ega ekanligi bilan ham ajralib turadi. Buning sababi ular muloqot jarayonida turli kommunikativ vazifalarni bajaradi:

- Baholovchi: biror bir voqea - hodisa yoki fikrga nisbatan ijobiy fikr yoki ta’rif berish (“Well done!”, “Great job!” singari birikmalar ingliz tilida qo’llanilsa, o’zbek tilida “Ajoyib ijro!”, “Zo’r dastur!” kabi til birliklari yordamida).
- Motivatsion: ijobiy ruhlantirish, rag’batlantirish imkoniyati (“Do your best” yoki “Sen albatta uddalaysan”).
- Aloqa o’rnatish: iliqlik va do’stona munosabat yaratish (“ Hello my friend!”, yoki o’zbek tilida “Salom, do’stim!” misollarida).

Yakuniy tahlilimiz sohasi sifatida ijobiy semali kayfiyat birliklarining madaniy va konseptual kontekstdagi o’rniga to’xtaladigan bo’lsak, ushbu jarayon tilshunoslikning zamonaviy yo’nalishlari hisoblangan lingvomadaniyatshunoslik va kognitiv tilshunoslik bilan chambarchas bog’liqdir. Har bir tilda ijobiy kayfiyatni ifodalovchi birliklar o’sha xalqning dunyoqarashi, mentaliteti, qadriyatlar va milliy tafakkuri bilan bevosita aloqador bo’ladi.

Kognitiv tilshunoslik nuqtayi nazaridan qaralganda, ijobiy kayfiyat inson ongida shakllangan konseptlar orqali ifodalanadi. Masalan, ingliz tilida “happiness”, “success”, “hope” kabi konseptlar ko’pincha shaxsiy yutuq, mustaqillik va kelajakka ishonch bilan bog’langan bo’lsa, o’zbek tilida ijobiy kayfiyat ko’proq ijtimoiy munosabatlar, oila, totuvlik va barqarorlik konseptlari bilan uyg’unlashadi. Bu holat til birliklarining tanlanishi va ularning semantik yuklamasida yaqqol namoyon bo’ladi.

Lingvomadaniy jihatdan esa ijobiy semali kayfiyat birliklari milliy madaniyatga xos obrazlar orqali ifodalanadi. Ingliz tilidagi frazeologik birliklarda osmon jismlari va

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

fazoviy tushunchalar ustuvor bo'lsa, o'zbek tilida tabiat, tog', yurak, ko'ngil kabi tushunchalar orqali ijobiy emotsiyalar ifodalanadi. Bu esa har ikki tilda ijobiy kayfiyatni ifodalash usullari milliy-madaniy tajriba asosida shakllanganligini ko'rsatadi.

Shunday qilib, ijobiy semali kayfiyat birliklari nafaqat tilning leksik va grammatik tizimini, balki inson ongidagi konseptual tuzilmalar hamda milliy madaniyatning til orqali aks etishini yoritishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Ularni qiyosiy aspektida o'rganish esa tillararo o'xshashlik va farqlarni aniqlash bilan bir qatorda, madaniyatlararo muloqotni chuqurroq anglash imkonini beradi.

XULOSA

Mazkur maqolada ingliz va o'zbek tillarida ijobiy semali kayfiyat birliklarining ifodalanish xususiyatlari qiyosiy jihatdan tahlil qilindi. Tadqiqot jarayonida ijobiy kayfiyatni ifodalovchi leksik, frazeologik hamda grammatik vositalar har ikki til materiallari asosida ko'rib chiqildi va ularning semantik tuzilmasi, funksional imkoniyatlari hamda lingvomadaniy jihatlari ochib berildi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, ingliz va o'zbek tillarida ijobiy emotsiyalarni ifodalashda umumiy semantik xususiyatlar mavjud bo'lsa-da, ularning obrazlilik darajasi, konseptual asoslari va madaniy manbalari jihatidan sezilarli farqlar kuzatiladi. Xususan, ingliz tilida ijobiy kayfiyat ko'proq abstrakt va kosmik obrazlar (osmon, oy, bulut) orqali ifodalansa, o'zbek tilida u asosan milliy mentalitetga xos bo'lgan tabiiy va jismoniy obrazlar (tog', tana a'zolari) vositasida namoyon bo'ladi.

Shuningdek, ijobiy semali kayfiyat birliklarining baholovchi, motivatsion va kommunikativ funksiyalari nutq jarayonida muhim ahamiyat kasb etishi aniqlandi. Bu birliklar nafaqat hissiy holatni ifodalash, balki muloqotda ijobiy muhit yaratish, suhbatdoshga ta'sir o'tkazish va madaniyatlararo kommunikatsiyani samarali tashkil etishda ham faol xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Muhammadiyev A. Til va emotsiya munosabati. – Toshkent: Fan, 2015.
2. Qurbonova U. Lingvokulturologiya asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2018.
3. Latipova F. O'zbek va ingliz tillarida emotsional leksika. – Toshkent: Universitet, 2020.
4. Xabibullayeva M. Kognitiv tilshunoslik va semantika. – Toshkent: Akademnashr, 2017.

**JOURNAL OF
PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH
VOLUME-1, ISSUE-1, 2026**

5. Sulaymonova Z. *Modallik va baholovchanlik masalalari*. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
6. Crystal D. *The Cambridge Encyclopedia of the English Language*. – Cambridge: CUP, 2010.
7. Kövecses Z. *Emotion Concepts*. – New York: Springer, 2000.
8. Lyons J. *Semantics*. – Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

